

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO**

Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science

LA PIATTAFORMA RIVISTE UNIMI

Allegato 1 alla Relazione della Commissione Open Science 2020

Sommario

Riviste Unimi 2008-2020	3
Introduzione	5
Premessa metodologica	10
ACME	11
ALTRE MODERNITA'	13
ARISTONOTHOS	15
ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE	17
BISANZIO E L'OCCIDENTE	18
CARTE ROMANZE.....	19
CONCORSO. Arti e lettere.....	21
CONSONANZE	22
CRIANDO. La rivista di CRIAR.....	23
CROSS. Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata	24
DE MUSICA	25
DIKE.....	26
DI/SEGNI	27
DOCTOR VIRTUALIS	28
ENTHYMEMA.....	30
FOOD-IN.....	31
GILGAMES.....	32
GROUND BREAKING	33
INKOJ	34
INTERFACES	35
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY	36
ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY	37
ITALIANO LINGUADUE	38
ITINERA	42
LANX	43
LEBENSWELT.....	44
LESSICO DEL COMICO	47
LINGUE E CULTURE DEI MEDIA.....	48
MATERIALI DI ESTETICA.....	49
NOEMA. Rivista online di filosofia	50

NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE: DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETA'	52
PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA.....	53
QUADERNI DI GARGNANO	54
RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA	55
RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR	56
RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA	58
RT. A journal on Research Policy and Evaluation	61
SCHERMI. Storie e culture del cinema e dei media in Italia	62
SOCIETÀ E DIRITTI	63
STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESIONALE	64
STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA.....	65
STUDIA AUSTRIACA	66
STUDIA THEODISCA	68
TINTAS	70

Riviste Unimi 2008-2020

Confesso che è con emozione che scrivo poche parole introduttive al report che analizza le Riviste Unimi. Era infatti il 2008 quando Paola Galimberti, all'epoca responsabile di una grande biblioteca di area umanistica, mi propose – ero preside dell'allora Facoltà di Lettere e Filosofia – di utilizzare, per poche centinaia di euro, una “piattaforma” dove si sarebbero potute appoggiare riviste OA della Facoltà. Il 2008 non si annunciava anno felice per l'Università: le risorse diminuivano e non era necessaria molta lungimiranza per accorgersi che il trend negativo non si sarebbe interrotto, come in effetti accadde.

L'intuizione, allora, fu tutta di Paola Galimberti ed io mi limitai a dire “tentiamo”, consapevole soltanto (sia pur confusamente) che provare ad esplorare un futuro, anche quando non è ancora chiaro, è un dovere per chi si trova a dirigere un'istituzione. Alcuni punti erano tuttavia ben delineati anche 12 anni fa: le riviste avevano costi e tempi eccessivi se rimanevano ancorate al “cartaceo” e si ponevano nel contesto di un mercato protezionistico, poco incline alla sperimentazione e all'emergere di voci giovani e nuove. I loro contributi tuttavia rappresentavano, e ancora rappresentano, la parte più mobile, forse la più viva anche se non sempre la più efficace, dell'università: testimoniavano di conseguenza una ricerca che andava “restituita” senza oneri aggiuntivi per i lettori e per l'istituzione stessa. La scommessa fu vinta in tempi veloci e il successo fu decretato dal fatto che, partita come iniziativa locale, la piattaforma divenne ben presto un patrimonio culturale dell'intero Ateneo.

Al di là della storia specifica, peraltro istruttiva, che ha reso la nostra Università l'editore forse con più “testate” nel panorama nazionale, la fortuna di Riviste Unimi ha fatto comprendere che, quando si parla di scienza aperta, l'università è in grado di costruire un tessuto culturale, civile e sociale che può segnare la crescita di un Paese e di una comunità. Si intuisce bene che un “editore” così particolare, libero e innovativo, non incarna un mero “gruppo di interesse”, bensì si pone in modo consapevole in quanto istituzione che, come tutte le istituzioni solide e serie, mira a valori collettivi, costruendo un tessuto all'interno del quale il bene comune e generale soppianta i privilegi contingenti. Proprio in virtù del suo essere bene generale, la scienza valorizza, in iniziative come queste, le sue “aperture”, mostrando che i suoi complessi sistemi di riferimento sono inseparabili da modi di fruizione che incarnano simbolicamente la loro funzione intersoggettiva e sociale.

La ricerca vive all'interno di una dimensione duplice a tutti ben nota: da un lato si svolge sul piano storico e diacronico, ma dall'altro ha la necessità di acquisire risultati contingenti, che servano a una

valutazione con scopi immediati. Da qui derivano molteplici crisi di identità, che vanno però indagate, nella consapevolezza precisa che la scienza non ha, e non può avere, un solo volto. L'università stessa è cambiata, e cambia in modo sempre più veloce: muta tuttavia perché è mutata la società, così come sono stati rivoluzionati i sistemi comunicativi e quelli stessi che governano la trasmissione del sapere. La rete, l'open access, per esempio, hanno certo cambiato il modo di "fare ricerca" prima che Anvur innestasse le sue dinamiche valutative: se la costruzione del sapere cambia progressivamente le sue strutture, rivela anche come un'ispirazione comune – l'accesso aperto – possa coniugarsi in modi diversi, con differenti angolature e prospettive, spesso enfatizzando sia le differenze disciplinari sia rinnovate e inaspettate interazioni di conoscenze.

Nel 2008, quando iniziò l'avventura, l'Anvur era stata appena costituita e non si parlava ancora di riviste di "fascia A". La situazione, paragonata a quella attuale, era davvero molto differente. Tuttavia, pur in un contesto ancora embrionale, si decise di costruire modelli nuovi, innestando una fase di sperimentazione che, a partire dall'area umanistica, progressivamente coinvolse molti settori della ricerca universitaria, prendendo avvio da quel che si può edificare nelle sue singole autonomie. Ogni rivista infatti ha avuto la "sua" storia, che ora appare in una narrazione comune, mostrando il lavoro di anni e la capacità di rinnovarsi della nostra Università.

Ci si augura infine che proceda, a partire dalle nostre Riviste, il dibattito sulla scienza aperta, sulla funzione critica della valutazione, sui processi di trasmissione dei saperi scientifici, nella consapevolezza che interrogare tali processi significa manifestare metodi storici, dunque dialogici e non entificabili, che hanno la funzione primaria di rispondere a esigenze sociali. Noi vogliamo soltanto garantire, una volta di più, che seguiremo le nostre strade senza cadere nel pericolo della autoreferenzialità, ascoltando voci nuove, seguendo il nostro destino, quello di far parlare le voci antiche con le forze innovative e visionarie.

Elio Franzini

Introduzione

Storia e crescita della piattaforma

La piattaforma riviste UNIMI (<https://riviste.unimi.it>) è stata avviata nel 2008 dall'allora Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia (e ora Rettore) professor Elio Franzini ed è partita con solo due riviste. Oggi è la più grande piattaforma di riviste in Italia con più di 50 riviste.

Il modello di funzionamento si è consolidato nel corso degli anni, mantenendo un buon livello di flessibilità: i ricercatori dell'Ateneo possono aprire una nuova rivista se hanno il ruolo di direttore responsabile o fanno parte del board editoriale; le redazioni sono autonome nella gestione del workflow editoriale e la produzione di contenuti, ma è richiesto il rispetto di alcuni standard di qualità che tutte le riviste devono soddisfare. Le redazioni possono contare su un ufficio di supporto dedicato.

I Direttori responsabili di ciascuna rivista formano un board di governo che si riunisce due volte all'anno.

I settori coperti dalle riviste sono:

- Arte
- Filologia romanza
- Filosofia
- Legge
- Letteratura moderna
- Linguistica
- Medicina
- Scienze della terra
- Scienze sociali
- Scienze umane
- Sociologia
- Storia
- Veterinaria

Riviste UNIMI è una piattaforma di riviste Open Access Diamond, vale a dire che né gli autori pagano per pubblicare, né i lettori pagano per leggere.

La piattaforma utilizza il software OJS (Open Journal System), che è l'applicativo più diffuso al mondo per la produzione di riviste scientifiche open access. OJS consente la gestione di tutto il workflow editoriale (dalla proposta alla pubblicazione) ed è open source e personalizzabile; tra le funzionalità implementate dalla piattaforma ci sono la produzione e registrazione automatica di DOI, l'ORCID, Reviewers CREDIT, le statistiche per articolo.

Tutti gli articoli prodotti sulla piattaforma (e, a scelta delle redazioni, anche i fascicoli) sono dotati di DOI grazie all'accordo CRUI con Datacite.

La gestione di OJS è esternalizzata per l'hosting alla ditta 4science, mentre l'ufficio di Supporto alle politiche Open Science della direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science si occupa della formazione per l'apertura di una nuova rivista, dell'help-desk funzionale, dello sviluppo di nuovi servizi e della traduzione italiana di OJS. L'ufficio ha contribuito alla formazione della comunità di utilizzatori italiani di OJS e partecipa al relativo forum (<https://forum.pkp.sfu.ca/c/regional-networks/italian-topics/15>).

Nell'ambito della formazione alle redazioni l'ufficio ha sviluppato e mantiene una corposa parte di informazioni sulla piattaforma (<https://riviste.unimi.it/about>) sui seguenti aspetti di interesse per le redazioni:

- Standard e raccomandazioni:
- Licenze
- Contratti con gli autori
- Workflow editoriale
- Codice etico
- Policy Open Access
- Copyright
- Costi di pubblicazione

Inizialmente composto solo di una unità a tempo parziale, data la importanza e la complessità della attività di supporto alle redazioni l'ufficio è stato rinforzato nel corso del 2019 con una unità di personale dedicata.

Questo ha permesso, oltre a una migliore gestione della migrazione e dell'assistenza ordinaria, anche una maggiore partecipazione alla comunità di sviluppo di OJS, sia per quanto riguarda la risoluzione di problemi che per la gestione della traduzione italiana del software.

Statistiche (download)

Oggi sono 475 gli editors che lavorano nelle redazioni, 6016 i reviewers registrati, 9476 gli autori, 27.921 gli utenti registrati.

Fig. 1 Crescita della piattaforma 2008-2019. Il grafico considera l'anno di pubblicazione del primo fascicolo.

Nel 2019 la piattaforma ha raggiunto il traguardo di 1 milione di download.

Un segno tangibile dell'impegno di tante persone a supporto della diffusione della ricerca in particolare (ma non solo) nell'ambito delle scienze umane e sociali.

Fig. 2 Download per anno – dati OJS statistiche Counter (R3). I dati 2020 sono stati estratti il 27/11/2020. Per il 2019 sono stati aggiunti ai dati OJS i dati del mese di ottobre 2019 rimasti su OJS2 e non migrati. Il 2016 e 2017 sono raggruppati perché nel 2017 c'è stata una variazione nel calcolo delle statistiche.

Migrazione da OJS2 a OJS3

Nel 2019 la piattaforma di riviste dell'Ateneo ha trasferito le 44 pubblicazioni in quel momento attive dalla versione 2 del software OJS alla versione più aggiornata 3.

In quell'anno la migrazione ha rappresentato l'unica iniziativa del genere in Italia, e nel mondo aveva documentato il trasferimento di un numero simile di riviste alla nuova versione di OJS solo l'università di Toronto.

La migrazione ha visto una prima fase di test con tre redazioni (periodo giugno-luglio) poi una fase di test di tutte le redazioni (settembre-ottobre) con la vecchia piattaforma accessibile solo in modalità consultazione e poi il passaggio in produzione di tutta la piattaforma. La nuova versione di OJS è piuttosto diversa dalla precedente, il che ha comportato una riorganizzazione dei contenuti e in alcuni casi anche delle modalità di lavoro delle redazioni. La fase di test è stata piuttosto onerosa sia per le redazioni che per l'ufficio di supporto che per il fornitore a cui ci appoggiamo per l'hosting e per le questioni tecniche (4Science), ma alla fine dell'anno tutte le redazioni erano giunte ad un buon livello di familiarità con questa nuova versione.

La migrazione è stata l'occasione per rivedere completamente la homepage di presentazione delle riviste e la pagina di informazioni e istruzioni relative alla piattaforma, ma ha anche portato a un ripensamento delle

redazioni rispetto ad una serie di funzionalità (processo di peer review, scelta della licenza CC, uso di determinati plugin, scelta dei formati dei testi).

La vecchia piattaforma è stata comunque mantenuta ed è resa disponibile in consultazione a cura della Direzione sistemi informativi (<https://ojs2-riviste.unimi.it/>)

La piattaforma di riviste e l'esperienza del passaggio a OJS3 è stata presentata al convegno internazionale del Public Knowledge Project (sviluppatore di OJS) a Barcellona (<https://conference.pkp.sfu.ca/index.php/pkp2019/pkp2019/paper/view/735>) e al gruppo della LERU dedicato all'Open Science che l'ha definita best practice.

Il passaggio a OJS 3 ha permesso di ottenere significativi miglioramenti per quanto riguarda gli aspetti grafici e la gestione dei ruoli.

Attività

Il 13/11/2019 si è tenuta una riunione delle redazioni con l'obiettivo di fare il punto sulla migrazione da OJS2 a OJS3, di condividere prassi comuni e di presentare alcuni dei nuovi plugin disponibili in OJS3 (ORCID, Reviewers credit, HTML galleys, MostRead).

Il 14/1/2020 si è tenuto il corso di formazione per le redazioni "Valutare la Qualità delle Riviste: il Punto di Vista della Bibliometria", tenuto da Nicola De Bellis, volto a comprendere i meccanismi di valutazione delle riviste e degli articoli a livello internazionale e ad effettuare un monitoraggio più profondo delle diverse dimensioni collegate alla attività delle redazioni. Il corso ha visto la partecipazione di una cinquantina di redattori, e ha portato l'ufficio a elaborare un modello di report di valutazione che sta applicando a ciascuna rivista.

Durante il lockdown per la pandemia di COVID-19 la piattaforma ha partecipato all'iniziativa dell'Ateneo dell'Ateneo #iorestoacasaeggio, pubblicizzando sui social network alcuni degli articoli con un taglio più divulgativo pubblicati dalle nostre riviste.

Indicizzazione

Tutte le riviste, appena dimostrano di avere i requisiti richiesti, sono indicizzate nella Directory of Open Access Journals; alcune sono inoltre indicizzate in ERIHplus, in ESCI, in SCOPUS, in WOS, in Science open, e nei database disciplinari: MLA, Latindex, CIRC, oltre che ovviamente nei principali motori di ricerca Google Scholar e BASE.

Costi

L'Ateneo sostiene interamente la piattaforma con una spesa di 10.000 euro l'anno.

La maggior parte delle riviste si regge sul lavoro volontario delle redazioni, ma alcune accedono ai fondi della linea 2. E' intenzione dell'Ufficio effettuare, nel corso del 2021, una rilevazione dei costi sostenuti dalle redazioni con questi fondi.

Sviluppi

Di seguito i progetti di sviluppo sulla piattaforma:

- JATS/XML: Progetto di redazione degli articoli orientato al web, affiancando alla versione in pdf una presentazione dei contenuti che ne consenta la fruizione diretta sul sito della rivista sfruttando e valorizzando le possibilità ipertestuali delle tecnologie internet. Il progetto richiede un workflow dedicato, plugin specifici, personalizzazione del tema grafico della rivista, formazione e documentazione per le redazioni
- Ottimizzazione delle statistiche: analisi delle informazioni necessarie al monitoraggio e documentazione delle attività (ad es. la provenienza di download e visite, le metriche per articolo su più anni) ma che non è possibile estrarre direttamente da OJS, progettazione e realizzazione di personalizzazioni che consentano di ottenerle
- Analisi e implementazione dei servizi Google analytics anche attraverso strumenti specifici per OJS.
- Digital preservation: individuazione dei servizi di digital preservation (LOCKSS, Portico, Magazzini digitali, Archive.it, DOAJ) che consentono la conservazione a lungo termine della piattaforma e che abbiano caratteristiche di stabilità e accesso ai contenuti, scelta di uno o più di questi servizi, organizzazione e documentazione del workflow di deposito.
- Censimento e documentazione delle fonti di finanziamento di ciascuna rivista.

Premessa metodologica

La rilevazione prende in esame i 44 titoli, tra riviste e collane di monografie, ospitate sulla piattaforma [Riviste Unimi](#) con fascicoli pubblicati entro il 2019. Sono quindi state escluse le riviste AOQU, Fenestella, Sound Stage Screen, che seppur pubblicate entro il 2019, hanno pubblicato i loro primi fascicoli nel 2020, e le riviste Archives of Medicine and Surgery of the University of Milan, Balthazar, Connessioni remote, Milan Law Review, pubblicate nel corso del 2020.

Per ogni rivista è stata indicata l'eventuale presenza di una versione cartacea relativa a numeri pregressi o correnti. Nel caso di pregresso riversato in OJS sono stati considerati anche i numeri pregressi (Aristonothos, Concorso, Doctor Virtualis, IRLH, RIPS, Studia Austriaca, Studia Theodisca, Tintas)

Per ciascun titolo è stata rilevata la presenza nelle principali banche dati e repertori bibliografici che raccolgono i dati relativi alla ricerca scientifica e all'Open Access:

- BASE Bielefeld Academic Search Engine
- CIRC Clasificaciòn Integrada de Revista Cientificas
- DOAJ Directory of Open Access Jounrla
- DIALNET Sistema abierto de informaciòn de revistas publicadas en castellano
- ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources
- SHERPA/RoMEO Publisher copyright policies & self-archiving
- Scopus
- WOS/ESCI

e nelle banche dati tematiche:

- ERIH plus
- MLA

I download di ciascuna rivista sono relativi ai fascicoli pubblicati entro il 2019 e sono stati ottenuti nel formato COUNTER compliant (R3) estraendo la statistica disponibile su OJS.

Il numero degli autori è stato ricavato dalla statistica degli articoli disponibile su OJS, estraendo i campi autore deduplicati ed esaminando le informazioni relative a affiliazione o nazionalità, o ricostruendole tramite il campo e-mail nel caso in cui la rivista si sia rivelata lacunosa delle prime due informazioni.

Per le riviste indicizzate in WoS/ESCI sono stati riportati, dove presenti, i report relativi al numero di articoli per anno, al tipo documento, lingua, nazionalità degli autori, ente di appartenenza; eventuali note in inglese sono riprese dalla banca dati in relazione alle tabelle a cui si riferiscono. I dati così estratti sono relativi agli anni successivi alla registrazione della rivista in WoS.

ACME

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/ACME/>

ISSN: 0001-494X

e-ISSN: 2282-0035

Su OJS dal: 2013. A stampa dal: 1948. Dal 2004 al 2012 online su Ledizioni.it. Versione cartacea disponibile tramite Ledizioni

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC 4.0

Comitato scientifico: 13 membri di cui 5 internazionali (38,4% internazionali)

N. medio articoli per volume: 13

N. articoli 2019: 26

N. download (fino al 2019): 84.771

Indicizzata in: DOAJ, MLA, WoS/ESCI, SHERPA/RoMEO, CIRC, DIALNET, ROAD, BASE

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	131	
unimi	54	41%
italiani non unimi	29	22%
stranieri	7	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	45	34%

Web of Science Categories: Humanities Multidisciplinary

WoS: Publication Years	Record Count	% of 128
2015	31	24,22%
2016	38	29,69%
2017	32	25%
2018	27	21,09%

WoS: Document Types	Record Count	% of 128
ARTICLE	96	75%
BOOK REVIEW	24	18,75%
EDITORIAL MATERIAL	8	6,25%

WoS: Countries/Regions	Record Count	% of 128
ITALY	62	48,44%
FRANCE	2	1,56%
USA	2	1,56%
GREECE	1	0,78%
SWITZERLAND	1	0,78%
Indeterminato	60	46,875%

ALTRE MODERNITA'

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/>

ISSN: 2035-7680

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato scientifico: 18 membri, di cui 6 internazionali (33%)

N. medio articoli per volume: 31

N. articoli 2019: 148

N. download (fino al 2019): 392.452

Indicizzata in: SCOPUS, BASE, DIALNET, DOAJ, ROAD, ERIHPLUS, MLA, CIRC, WOS/ESCI, LATINDEX, SHERPA/RoMEO

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	809	
unimi	185	23%
italiani non unimi	349	43%
stranieri	235	29%
affiliazione e nazionalità non indicate	40	5%

Web of Science Categories: Cultural Studies

WoS: Publication Years	Record Count	% of 578
2019	141	24.394 %
2018	88	15.225 %
2017	133	23.010 %
2016	99	17.128 %
2015	94	16.263 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 578
ARTICLE	317	54.844 %
BOOK REVIEW	135	23.356 %
EDITORIAL MATERIAL	117	20.242 %
POETRY	6	1.038 %
BIOGRAPHICAL ITEM	2	0.346 %
LETTER	1	0.173 %

WoS: Countries/Regions	Record Count	% of 578
ITALY	371	64.187 %
USA	32	5.536 %
SPAIN	26	4.498 %
MEXICO	16	2.768 %
ENGLAND	15	2.595 %
CHILE	11	1.903 %
COLOMBIA	8	1.384 %
AUSTRALIA	7	1.211 %
ARGENTINA	6	1.038 %
BRAZIL	6	1.038 %
GERMANY	6	1.038 %
PORTUGAL	6	1.038 %

(26 Countries/Regions value(s) outside display options.)

(76 records (13.149%) do not contain data in the field being analyzed.)

ARISTONOTHOS

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/aristonothos/>

ISSN: 2037-4488

E-ISSN: 2385-2895

Su OJS dal: 2010. A stampa dal 2007. Versione cartacea disponibile su Ledizioni.it a partire dal 2016

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 3 membri italiani

Periodicità: collana di monografie annuale. Rivista dal n. 16 (2020)

N. articoli 2019: 9

N. medio articoli per volume: 9

N. download (fino al 2019): 80.566

Indicizzata in: CIRC, DOAJ, WOS/ESCI, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	116	
Unimi	18	16%
italiani non unimi	36	31%
Stranieri	11	9%
affiliazione e nazionalità non indicate	51	43%

Web of Science Categories: History

WoS: Publication Years	Record Count	% of 78
2019	9	12%
2018	11	14%
2017	13	17%
2016	22	28%
2015	23	29%

WoS: Document Types	Record Count	% of 78
ARTICLE	73	93,590%
EDITORIAL MATERIAL	5	6,410%

Languages	Record Count	% of 78
ITALIAN	63	80.769 %
ENGLISH	9	11.538 %
FRENCH	6	7.692 %

ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/asgm/>

ISSN: 1972-9901

Su OJS dal: 2012. Versione cartacea disponibile presso Edizioni Dell'Orso

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato scientifico: 11 membri, di cui 7 internazionali (63%)

N. articoli 2019: 0

N. medio articoli per volume: 12

N. download (fino al 2019): 10.754

Indicizzata in: MLA, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	53	
Unimi	5	9%
italiani non unimi	38	72%
Stranieri	2	4%
affiliazione e nazionalità non indicate	8	15%

BISANZIO E L'OCCIDENTE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/BEO>

ISSN: 2611-9870

Su OJS dal: 2018

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 12 membri, di cui 2 internazionali (16%)

N. articoli 2019: 5

N. medio articoli per volume: 5

N. download (fino al 2019): 542

Indicizzato in: DOAJ, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	9	
Unimi	6	66%
italiani non unimi	1	11%
Stranieri	2	22%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%

CARTE ROMANZE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/>

e-ISSN: 2282-7447

Su OJS dal: 2013. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: semestrale + collana monografica Biblioteca di Carte romanze

Licenza CC: BY-NC-ND

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 4 internazionali (27%)

N. medio articoli per volume: 11

N. articoli 2019: 47

N. download (fino al 2019): 107.190

Indicizzazioni: ANVUR rivista di fascia A; ERIH-PLUS, WOS/ESCI, CIRC, ACNP, BASE, DOAJ, MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	124	
Unimi	33	27%
italiani non unimi	71	57%
Stranieri	20	16%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%

Categoria WoS: Literature Romance

WoS: Publication Years	Record Count	% of 123
2019	32	26.016 %
2018	27	21.951 %
2017	16	13.008 %
2016	21	17.073 %
2015	27	21.951 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 123
ARTICLE	101	82.114 %
BOOK REVIEW	18	14.634 %
EDITORIAL MATERIAL	3	2.439 %
BIOGRAPHICAL ITEM	1	0.813 %

WoS: Organizations-Enhanced	Record Count	% of 123
UNIVERSITY OF MILAN	44	35.772 %
UNIVERSITY OF TURIN	16	13.008 %
UNIVERSITY OF PAVIA	12	9.756 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	5	4.065 %
UNIVERSITY OF SIENA	5	4.065 %

WoS: Language	Record Count	% of 123
ITALIAN	94	76.423 %
SPANISH	15	12.195 %
FRENCH	11	8.943 %
ENGLISH	3	2.439 %

WoS: Countries/Regions	Record Count	% of 123
ITALY	104	84.553 %
FRANCE	6	4.878 %
SWITZERLAND	5	4.065 %
SPAIN	2	1.626 %
USA	2	1.626 %
CANADA	1	0.813 %
CHILE	1	0.813 %
CZECH REPUBLIC	1	0.813 %
SCOTLAND	1	0.813 %

(2 records (1.626%) do not contain data in the field being analyzed.)

CONCORSO. Arti e lettere

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/concorso/>

ISSN: 2421-5376

Su OJS dal: 2015. Versione cartacea dal 2007

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 8 membri italiani

N. medio articoli per volume: 5

N. articoli 2019: 0

N. download (fino al 2019): 20.594

Indicizzato in: BASE

N. autori: 37 (affiliazione non indicata)

CONSONANZE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/consonanze/>

e-ISSN: 2611-8785

Su OJS dal: 2018. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: collana di monografie

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 23 membri, di cui 4 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 12

N. articoli 2019: 55

N. download (fino al 2019): 8.516

Indicizzato in: BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	81	
Unimi	17	21%
italiani non unimi	41	51%
Stranieri	23	28%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%

CRIANDO. La rivista di CRIAR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/CRIANDO/>

ISSN: 2611-6537

Su OJS dal: 2018

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 4 membri italiani

N. medio articoli per volume: 38

Media n. articoli per volume: 18

N. download (fino al 2019): 1.837

Indicizzata in: DOAJ, BASE, ROAD, prossima indicizzazione in MLA

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	94	
Unimi	19	20%
italiani non unimi	46	49%
Stranieri	11	12%
affiliazione e nazionalità non indicate	18	19%

CROSS. Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/>

ISSN: 2421-5635

Su OJS dal: 2015

Periodicità: trimestrale

Licenza CC: BY-NC-SA

Comitato Scientifico: 26 membri, di cui 1 internazionale (4%)

N. medio articoli per volume: 7

N. articoli 2019: 24

N. download (fino al 2019): 88.676

Indicizzazioni: BASE, DOAJ, ERIH plus, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	82	
Unimi	18	22%
italiani non unimi	47	57%
Stranieri	10	12%
affiliazione e nazionalità non indicate	7	9%

DE MUSICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/demusica>

ISSN: 2465-0137

Su OJS dal: 2011

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 13 membri, di cui 2 internazionali

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2019: 10

N. download (fino al 2019): 25.763

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	42	
Unimi	1	0,5%
italiani non unimi	17	40%
Stranieri	1	0,5%
affiliazione e nazionalità non indicate	24	57%

DIKE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/Dike>

ISSN: 1128-8221

Su OJS dal: 2011. Versione cartacea pubblicata da Mimesis

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 2 membri italiani

N. medio articoli per volume: 8

N. articoli 2019: 0

N. download (fino al 2019): 50.751

Indicizzata in: SHERPA/RoMEO, CIRC, DIALNET, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	39	
Unimi	6	15%
italiani non unimi	8	21%
Stranieri	4	10%
affiliazione e nazionalità non indicate	21	54%

DI/SEGNI

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/disegni>

ISSN: 2282-2097

Su OJS dal: 2013. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: collana di monografie

Licenza CC: BY-SA 3.0

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 4 internazionali (33%)

N. medio articoli per volume: 1

N. medio articoli per anno: 4

N. articoli 2019: 0

N. download (fino al 2019): 10.491

Indicizzata in: DOAB, MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	39	
Unimi	8	21%
affiliazione e nazionalità non indicate	31	79%

DOCTOR VIRTUALIS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/DoctorVirtualis>

ISSN: 2035-7362

Su OJS dal: 2002

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 21 membri, di cui 5 internazionali

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2019: 9

N. download (fino al 2019): 172.213

Indicizzato in: BASE, DOAJ, MLA, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, ROAD

N. autori (OJS): 108 (manca nazionalità e affiliazione)

Web of Science Categories: medieval renaissance history, philosophy

WoS: Publication Years	Record Count	% of 30
2019	9	30.00 %
2018	7	23.33 %
2015	14	46.66 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 30
ARTICLE	24	80.00 %
EDITORIAL MATERIAL	6	20.00 %

WoS: Languages	Record Count	% of 30
ITALIAN	21	70.00 %
ENGLISH	5	16.66 %
FRENCH	2	6.66 %
SPANISH	2	6.66 %

ENTHYMEMA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema>

ISSN: 2037-2426

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 27 membri, di cui 6 internazionali (22%)

N. medio articoli per volume: 25

N. articoli 2019: 79

N. download (fino al 2019): 255.050

Indicizzazioni: ANVUR rivista di fascia A per l'area 10, BASE, DOAJ, MLA, ROAD, Scopus, SHERPA/ROMEO, WOS/ESCI, CIRC

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	338	
Unimi	54	16%
italiani non unimi	165	49%
Stranieri	98	29%
affiliazione e nazionalità non indicate	21	6%

Web Of Science Categories: Literary theory criticism (ha indicizzato solo il 2013, 2018, 2019)

FOOD-IN

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/food-in/>

ISSN: 2039-1544

Su OJS dal: 2010

Periodicità: numeri monografici

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 1 membro italiano

N. medio articoli per volume: 1

N. articoli 2019: 0

N. download (fino al 2019): 37.345

Indicizzato in: SHERPA/RoMEO, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	2	
Unimi	1	50%
affiliazione e nazionalità non indicate	1	50%

GILGAMES

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/gilgames/>

ISSN: 2531-9515

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC 4.0

Comitato Scientifico: 10 membri italiani

N. medio articoli per volume: 14

N. articoli 2019: 0

N. download (fino al 2019): 9.745

Indicizzato in: DOAJ, MLA, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	25	
Unimi	17	68%
italiani non unimi	5	20%
Stranieri	3	12%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	

GROUND BREAKING

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/groundbreaking>

ISSN: 2531-7296

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 4 membri italiani

N. medio articoli per volume: 18

N. articoli 2019: 17

N. download (fino al 2019): 26.683

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	56	
Unimi	56	100%

INKOJ

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/inkoj/>

ISSN: 2037-4550

Su OJS dal: 2010, cessata nel 2012

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-SA

Comitato Scientifico: 18 membri, di cui 3 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2019: 0 (cessata nel 2012)

N. download (fino al 2019): 34.295

Indicizzata in: MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	31	
Unimi	3	9%
italiani non unimi	15	47%
Stranieri	3	9%
affiliazione e nazionalità non indicate	10	31%

INTERFACES

Link: <https://riviste.unimi.it/interfaces/>

ISSN: 2421-5503

Su OJS dal: 2015

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 23 internazionali (92%)

N. medio articoli per volume: 11

N. articoli 2019: 6

N. download (fino al 2019): 27.386

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, IMB, MLA, ROAD, SHERPA/RoMEO

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	58	
Unimi	1	2%
italiani non unimi	5	9%
Stranieri	51	88%
affiliazione e nazionalità non indicate	1	2%

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/haf/>

ISSN: 2283-3927

Su OJS dal: 2014

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND

Comitato Scientifico: 4 membri italiani

N. medio articoli per volume: 15

N. articoli 2019: 1

N. download (fino al 2019): 30.503

Indicizzata in: DOAJ, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	475	
Unimi	231	49%
italiani non unimi	65	14%
Stranieri	78	16%
affiliazione e nazionalità non indicate	101	21%

ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/>

ISSN: 2464-8914

Su OJS dal: 2019. Online dal 2015 (pregresso migrato su OJS)

Periodicità: annale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 14 internazionali (56%)

N. medio articoli per volume: 15

N. articoli 2019: 15

N. download (fino al 2019): 0

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	61	
Unimi	22	36%
italiani non unimi	37	60%
Stranieri	2	3%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%

ITALIANO LINGUADUE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/>

ISSN: 2037-3597

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 2.5

Comitato Scientifico: 23 membri, di cui 6 internazionali (26%)

N. medio articoli per volume: 28

N. articoli 2019: 62

N. download (fino al 2019): 589.953

Indicizzato in: DOAJ, ERIH Plus, MLA, BASE, SHERPA/RoMEO, ROAD, WOS/ESCI

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	480	
Unimi	74	15%
italiani non unimi	45	9%
Stranieri	n.d.	n.d.
affiliazione e nazionalità non indicate	361	75%

Web of Science Categories: LANGUAGE LINGUISTICS

WoS: Publication Years	Record Count	% of 284
2019	73	25.704 %
2018	54	19.014 %
2017	44	15.493 %
2016	46	16.197 %
2015	67	23.592 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 284
ARTICLE	235	82.746 %
BOOK REVIEW	34	11.972 %
EDITORIAL MATERIAL	15	5.282 %

WoS: Organizations-Enhanced	Record Count	% of 284
UNIVERSITY OF MILAN	64	22.535 %
UNIVERSITY OF PADUA	13	4.577 %
UNIVERSITY FOREIGNERS SIENA	11	3.873 %
UNIVERSITY OF BOLOGNA	9	3.169 %
ROMA TRE UNIVERSITY	7	2.465 %
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	7	2.465 %
UNIVERSITY OF CATANIA	7	2.465 %
UNIVERSITY OF TURIN	5	1.761 %
GISCCEL VENETO	4	1.408 %
UNIV MAROUA	4	1.408 %
UNIVERSITY OF BERGAMO	4	1.408 %
UNIVERSITY OF FLORENCE	4	1.408 %
UNIVERSITY OF PALERMO	4	1.408 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	3	1.056 %
UNIV DSCHANG	3	1.056 %
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3	1.056 %
UNIVERSITY FOREIGNERS PERUGIA	3	1.056 %
UNIVERSITY OF CALABRIA	3	1.056 %
UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT AMEDEO AVOGADRO	3	1.056 %
UNIVERSITY OF NAPLES L ORIENTALE	3	1.056 %
UNIVERSITY OF PAVIA	3	1.056 %
UNIVERSITY OF SIENA	3	1.056 %
UNIVERSITY OF UDINE	3	1.056 %
COUNCIL EUROPE	2	0.704 %
CTR COME MILANO	2	0.704 %

(88 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(41 records (14.437%) do not contain data in the field being analyzed.)

WoS: Countries/Regions	Record Count	% of 284
ITALY	205	72.183 %
CAMEROON	9	3.169 %
BRAZIL	4	1.408 %
GERMANY	3	1.056 %
SPAIN	3	1.056 %
USA	3	1.056 %
CANADA	2	0.704 %
ENGLAND	2	0.704 %
FRANCE	2	0.704 %
SWITZERLAND	2	0.704 %
ALBANIA	1	0.352 %
ALGERIA	1	0.352 %
BELGIUM	1	0.352 %
COLOMBIA	1	0.352 %
HUNGARY	1	0.352 %
JAPAN	1	0.352 %
MEXICO	1	0.352 %
PEOPLES R CHINA	1	0.352 %
PHILIPPINES	1	0.352 %
POLAND	1	0.352 %
SLOVAKIA	1	0.352 %
SOUTH AFRICA	1	0.352 %
UZBEKISTAN	1	0.352 %
VIETNAM	1	0.352 %
WALES	1	0.352 %

(41 records (14.437%) do not contain data in the field being analyzed.)

WoS: Languages	Record Count	% of 284
ITALIAN	275	96.831 %
ENGLISH	5	1.761 %
SPANISH	2	0.704 %
FRENCH	1	0.352 %
PORTUGUESE	1	0.352 %

WoS: Organizations	Record Count	% of 284
UNIV MILAN	64	22.535 %
UNIV PADUA	13	4.577 %
UNIV STRANIERI SIENA	11	3.873 %
UNIV BOLOGNA	9	3.169 %
UNIV CA FOSCARI VENEZIA	7	2.465 %
UNIV CATANIA	7	2.465 %
GISCEL VENETO	4	1.408 %
UNIV BERGAMO	4	1.408 %
UNIV MAROUA	4	1.408 %
UNIV PALERMO	4	1.408 %
UNIV ROMA TRE	4	1.408 %
UNIV TORINO	4	1.408 %
UNIV CALABRIA	3	1.056 %
UNIV DSCHANG	3	1.056 %
UNIV PAVIA	3	1.056 %
UNIV PIEMONTE ORIENTALE	3	1.056 %
UNIV ROME TRE	3	1.056 %
UNIV SAO PAULO	3	1.056 %
UNIV SIENA	3	1.056 %
UNIV STRANIERI PERUGIA	3	1.056 %
UNIV UDINE	3	1.056 %
COUNCIL EUROPE	2	0.704 %
CTR COME MILANO	2	0.704 %
GRP LAVORO ITALIANO L2 PLURILINGUISMO	2	0.704 %
UNIV FIRENZE	2	0.704 %

(92 Organizations value(s) outside display options.)

(41 records (14.437%) do not contain data in the field being analyzed.)

ITINERA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/itinera/>

ISSN: 2039-9251

Su OJS dal: 2011 (cartaceo dal 2010)

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 12 internazionali (48%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2019: 23

N. download (fino al 2019): 151.089

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	209	
Unimi	54	26%
italiani non unimi	90	43%
Stranieri	65	31%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0

LANX

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/lanx>

ISSN: 2035-4797

Su OJS dal: 2008

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 8 membri italiani

N. medio articoli per volume: 8

N. articoli 2019: 28

N. download (fino al 2019): 146.779

Indicizzata in: DOAJ, WOS/ESCI, SHERPA/ROMEO, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	170	
Unimi	41	24%
italiani non unimi	126	74%
Stranieri	3	2%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0

WOS Categories: ARCHAEOLOGY

WoS: Publication Years	Record Count	% of 57
2019	27	47.368 %
2018	4	7.018 %
2017	3	5.263 %
2016	7	12.281 %
2015	16	28.070 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 57
ARTICLE	52	91.228 %
BOOK REVIEW	3	5.263 %
EDITORIAL MATERIAL	2	3.509 %

LEBENSWELT

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/Lebenswelt>

ISSN: 2240-9599

Su OJS dal: 2011

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 7 internazionali (43%)

N. medio articoli per volume: 11

N. articoli 2019: 17

N. download (fino al 2019): 108.181

Indicizzata in: Scopus, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, BASE, CIRC, ROAD, Philosopher's Index

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	131	
Unimi	Dati non compilati	Dati non compilati
italiani non unimi	17	13%
Stranieri	1	1%
affiliazione e nazionalità non indicate	113	86%

Web of Science Categories: PHILOSOPHY

WoS: Publication Years	Record Count	% of 87
2019	17	19.540 %
2018	25	28.736 %
2017	15	17.241 %
2016	13	14.943 %
2015	17	19.540 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 87
ARTICLE	67	77.011 %
EDITORIAL MATERIAL	12	13.793 %
BOOK REVIEW	8	9.195 %

WoS: Organizations-Enhanced	Record Count	% of 87
ROMA TRE UNIVERSITY	20	22.989 %
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MILAN	8	9.195 %
UNIVERSITY OF MILAN	6	6.897 %
UNIVERSITY OF ROME TOR VERGATA	5	5.747 %
UNIVERSITY OF BOLOGNA	3	3.448 %
UNIVERSITY OF FLORENCE	3	3.448 %
UNIVERSITY OF PAVIA	3	3.448 %
CORNELL UNIVERSITY	2	2.299 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	2	2.299 %
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	2	2.299 %
UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	2	2.299 %
UNIVERSITY OF PADUA	2	2.299 %
UNIVERSITY SAINT LOUIS BRUXELLES	2	2.299 %
ACCAD BELLA ARTI BRERA	1	1.149 %
CENT FLORIDA COMMUNITY COLL	1	1.149 %
FREE UNIVERSITY OF BERLIN	1	1.149 %
NEW YORK MEDICAL COLLEGE	1	1.149 %
PHILIPPS UNIVERSITY MARBURG	1	1.149 %
POMPEU FABRA UNIVERSITY	1	1.149 %
SORBONNE UNIVERSITE	1	1.149 %
THE NEW SCHOOL	1	1.149 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1	1.149 %
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	1	1.149 %
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	1	1.149 %
UNIVERSITE DE LIMOGES	1	1.149 %

WoS: Countries/Regions	Record Count	% of 87
ITALY	61	70.115 %
USA	5	5.747 %
GERMANY	4	4.598 %
FRANCE	3	3.448 %
BELGIUM	2	2.299 %
CANADA	1	1.149 %
COLOMBIA	1	1.149 %
CROATIA	1	1.149 %
ENGLAND	1	1.149 %
PORTUGAL	1	1.149 %
SPAIN	1	1.149 %

(12 records (13.793%) do not contain data in the field being analyzed.)

WoS: Languages	Record Count	% of 87
ITALIAN	57	65.517 %
ENGLISH	28	32.184 %
FRENCH	2	2.299 %

LESSICO DEL COMICO

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/lessicodelcomico>

ISSN: 2532-6805

Su OJS dal: 2016 (unico numero pubblicato)

Periodicità: unico numero pubblicato 2016

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 6 membri italiani

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2019: 0

N. download (fino al 2019): 2.407

Indicizzata in: BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	8	
Unimi	2	25%
italiani non unimi	5	63%
Stranieri	1	13%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0

LINGUE E CULTURE DEI MEDIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM>

ISSN: 2532-1803

Su OJS dal: 2017

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 2 internazionali (8%)

N. medio articoli per volume: 9

N. articoli 2019: 8

N. download (fino al 2019): 7.434

Indicizzata in: DOAJ, BASE, DIALNET, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	25	
Unimi	8	32%
italiani non unimi	8	32%
Stranieri	2	8%
affiliazione e nazionalità non indicate	7	28%

MATERIALI DI ESTETICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/MdE>

ISSN: 2283-558X

Su OJS dal: 2014. Cartacea dal 1999

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-SA 3.0

Comitato Scientifico: 34 membri italiani

N. medio articoli per volume: 23

N. articoli 2019: 49

N. download (fino al 2019): 47.729

Indicizzata in: ROAD

N. autori (OJS): 134 (affiliazione e nazionalità non indicate)

NOEMA. Rivista online di filosofia

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/noema>

ISSN: 2239-5474

Su OJS dal: 2010

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 24 membri, di cui 7 internazionali (29%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2019: 9

N. download (fino al 2019): 256.232

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, ROAD, BASE

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	139	
Unimi	12	9%
italiani non unimi	15	11%
Stranieri	5	4%
affiliazione e nazionalità non indicate	107	77%

Web of Science Categories: Philosophy

WoS: Publication Years	Record Count	% of 58
2019	4	6.897 %
2018	7	12.069 %
2017	11	18.966 %
2016	17	29.310 %
2015	19	32.759 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 58
ARTICLE	49	84.483 %
EDITORIAL MATERIAL	7	12.069 %
BOOK REVIEW	1	1.724 %
POETRY	1	1.724 %

WoS: Countries/Regions Notice: There are no data values to display. Either none of the records in this set have data in the field being analyzed, or none of the field values meet or exceed the "Minimum record count" setting.

WoS: Languages	Record Count	% of 58
ITALIAN	50	86.207 %
ENGLISH	6	10.345 %
FRENCH	1	1.724 %
GERMAN	1	1.724 %

NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE: DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETA'

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/>

ISSN: 2612-6672

Su OJS dal: 2019

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 48 membri, di cui 18 internazionali (38%)

N. medio articoli per volume: 18

N. articoli 2019: 35

N. download (fino al 2019): 1.891

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	26	
Unimi	11	40%
italiani non unimi	9	33%
Stranieri	5	19%
affiliazione e nazionalità non indicate	1	3%

PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/PEML/>

ISSN: 2499-6637

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 13 membri, di cui 2 internazionali (15%)

N. medio articoli per volume:

N. articoli 2019: 34

N. download (fino al 2019): 21.315

Indicizzato in: ANVUR rivista di fascia A classe 10, DOAJ, ERIH Plus, BASE, prossima indicizzazione in MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	72	
Unimi	16	22%
italiani non unimi	41	57%
Stranieri	9	13%
affiliazione e nazionalità non indicate	6	8%

QUADERNI DI GARGNANO

Link: <https://riviste.unimi.it/quadernidigargnano/>

Su OJS dal: 2017

Periodicità: biennale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 4 membri italiani

N. medio articoli per volume: 25

N. articoli 2019: 21

N. download (fino al 2019): 7.295

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	67	
Unimi	10	15%
italiani non unimi	37	55%
Stranieri	14	21%
affiliazione e nazionalità non indicate	6	9%

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/RDLV/>

ISSN: 0300-3485

Su OJS dal: 2011

Periodicità: trimestrale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 1 membro italiano

N. medio articoli per volume: 3

N. articoli 2019: 0

N. download (fino al 2019): 45.932

Indicizzata in: ROAD

N. autori (OJS): 31 (affiliazione e nazionalità non indicate)

RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica>

ISSN: 2037-4445

Su OJS dal: 2010

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 233 membri, di cui 40 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 13

N. articoli 2019: 0

N. download (fino al 2019): 71.372

Indicizzata in: WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, Scopus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	114	
Unimi	25	22%
italiani non unimi	46	40%
Stranieri	4	4%
affiliazione e nazionalità non indicate	39	34%

Web of Science Categories: Philosophy

WoS: Publication Years	Record Count	% of 74
2018	28	37.838 %
2017	9	12.162 %
2016	17	22.973 %
2015	20	27.027 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 74
ARTICLE	47	63.514 %
EDITORIAL MATERIAL	14	18.919 %
BOOK REVIEW	11	14.865 %
BIOGRAPHICAL ITEM	1	1.351 %
LETTER	1	1.351 %

WoS: Languages	Record Count	% of 74
ITALIAN	38	51.351 %
ENGLISH	34	45.946 %
NCH	2	2.703 %

RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/>

ISSN: 0035-6883

E-ISSN: 2039-4942

Su OJS dal: 2016; A stampa dal 1895. Progresso digitalizzato dal 1985, versione cartacea disponibile dal 2016 tramite Ledizioni

Periodicità: quadrimestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 14 membri, di cui 2 internazionali (14%)

N. medio articoli per volume: 8

N. articoli 2019: 42

N. download (fino al 2019): 214.137

Indicizzato in: AGI American Geosciences Institute, ISI Institute for Scientific Information, Current Content, GeoRef, Geological Abstract , SciSearch, DOAJ, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD, WOS

Autori (OJS): 756 (nazionalità e affiliazione non indicate)

Web of Science Categories: geology, paleontology

WoS: Publication Years	Record Count	% of 714
2020	15	2.101 %
2019	41	5.742 %
2018	27	3.782 %
2017	30	4.202 %
2016	26	3.641 %
2015	21	2.941 %
2014	27	3.782 %
2013	19	2.661 %
2012	29	4.062 %
2011	32	4.482 %
2010	26	3.641 %
2009	25	3.501 %
2008	30	4.202 %
2007	33	4.622 %
2006	31	4.342 %
2005	30	4.202 %
2004	77	10.784 %
2003	36	5.042 %
2002	33	4.622 %
2001	26	3.641 %
2000	24	3.361 %
1999	25	3.501 %
1998	26	3.641 %
1997	25	3.501 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 714
ARTICLE	679	95.098 %
PROCEEDINGS PAPER	77	10.784 %
REVIEW	25	3.501 %
EDITORIAL MATERIAL	7	0.980 %
BIOGRAPHICAL ITEM	3	0.420 %

WoS: Countries/Regions	Record Count	% of 714
ITALY	446	62.465 %
GERMANY	66	9.244 %
SPAIN	59	8.263 %
USA	43	6.022 %
IRAN	39	5.462 %
FRANCE	37	5.182 %
ENGLAND	28	3.922 %
PEOPLES R CHINA	25	3.501 %
AUSTRIA	23	3.221 %
SWITZERLAND	23	3.221 %

WoS: Languages	Record Count	% of 714
ENGLISH	714	100.000 %
ITALIAN	1	0.140 %

WoS: Organizations-Enhanced	Record Count	% of 714
UNIVERSITY OF MILAN	92	12.885 %
UNIVERSITY OF FLORENCE	52	7.283 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	49	6.863 %
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR	38	5.322 %
UNIVERSITY OF PISA	34	4.762 %
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS	26	3.641 %
UNIVERSITY OF PADUA	26	3.641 %
DIPARTIMENTO SCI TERRA	25	3.501 %
UNIVERSITY OF PERUGIA	25	3.501 %
UNIVERSITY OF FERRARA	24	3.361 %

RT. A journal on Research Policy and Evaluation

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/roars/>

ISSN: 2282-5398

Su OJS dal: 2013

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 16 membri escluso staff editoriale, di cui 9 internazionali (56%)

N. medio articoli per volume: 4

N. articoli 2019: 0

N. download (fino al 2019): 17.195

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, BASE

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	52	
Unimi	2	4%
italiani non unimi	16	31%
Stranieri	31	60%
affiliazione e nazionalità non indicate	3	6%

SCHERMI

Storie e culture del cinema e dei media in Italia

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/>

ISSN: 2532-2486

Su OJS dal: 2017

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 9 membri, di cui 4 internazionali (44%)

N. medio articoli per volume: 241

N. articoli 2019: 17

N. download (fino al 2019): 12.616

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, prossima indicizzazione in MLA, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	61	
Unimi	5	8%
italiani non unimi	46	75%
Stranieri	5	8%
affiliazione e nazionalità non indicate	5	8%

SOCIETÀ E DIRITTI

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/SED>

ISSN: 2531-6710

Su OJS dal: 2016

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 10 membri, di cui 3 internazionali (30%)

N. medio articoli per volume: 5

N. articoli 2019: 11

N. download (fino al 2019): 33.891

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	31	
Unimi	5	16%
italiani non unimi	19	61%
Stranieri	7	22%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0

STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESIONALE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>

ISSN: 1971-8543

Su OJS dal: 2011

Periodicità: quindicinale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 5 membri italiani

N. medio articoli per volume: 2

N. articoli 2019: 87

N. download (fino al 2019): 272.658

Indicizzata in: DOAJ, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	339	
Unimi	n.d.	n.d.
italiani non unimi	37	11%
Stranieri	2	1%
affiliazione e nazionalità non indicate	299	88%

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/>

ISSN: 2611-318X

Su OJS dal: 2017. Digitalizzate le annate 1976-2001.

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 20 membri, di cui 4 internazionali (20%)

N. medio articoli per volume: 14

N. articoli 2019: 31

N. download (fino al 2019): 22.376

Indicizzata in: ANVUR rivista scientifica area 11, DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori (incluso pregresso)	132	
Unimi	13	10%
italiani non unimi	25	19%
Stranieri	7	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	89	67%

STUDIA AUSTRIACA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaAustriaca>

ISSN: 1593-2508

E-ISSN: 2385-2925

Su OJS dal: 2011. Annate 1992-2011 digitalizzate

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 9 internazionali (75%)

N. medio articoli per volume: 5

N. articoli 2019: 9

N. download (fino al 2019): 84.511

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH PLUS, WOS/ESCI, MLA, ROAD, SCOPUS, SHERPA/RoMEO, CIRC

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	56	
Unimi	3	5%
italiani non unimi	13	23%
Stranieri	40	71%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0

Web of Science Categories: HUMANITIES MULTIDISCIPLINARY

WoS: Publication Years	Record Count	% of 40
2020	7	17.5 %
2019	5	12.5 %
2018	6	15 %
2017	7	17.5 %
2016	7	17.5 %
2015	8	20 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 40
ARTICLE	39	97.5 %
EDITORIAL MATERIAL	1	2.5 %

WoS: Languages	Record Count	% of 46
GERMAN	25	54 %
ITALIAN	16	35 %
ENGLISH	5	11 %

STUDIA THEODISCA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaTheodisca/>

ISSN: 1593-2478

E-ISSN: 2385-2917

Su OJS dal: 2011. Annate 1994-2010 digitalizzate

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 9 internazionali (75%)

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2019: 9

N. download (fino al 2019): 72.949

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH PLUS, WOS/ESCI, MLA, ROAD, SCOPUS, SHERPA/RoMEO, CIRC

Autori (dati OJS)	Numero	%
totale autori	63	
Unimi	3	5%
italiani non unimi	16	25%
Stranieri	44	70%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0

Web of Science Categories: LITERATURE GERMAN DUTCH SCANDINAVIAN

WoS: Publication Years	Record Count	% of 46
2019	5	10.870 %
2018	5	10.870 %
2017	6	13.043 %
2016	24	52.174 %
2015	6	13.043 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 46
ARTICLE	37	80.435 %
BOOK REVIEW	6	13.043 %
LETTER	2	4.348 %
EDITORIAL MATERIAL	1	2.174 %

WoS: Languages	Record Count	% of 46
GERMAN	25	54.348 %
ITALIAN	16	34.783 %
ENGLISH	5	10.870 %

TINTAS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/tintas>

ISSN: 2240-5437

Su OJS dal: 2011. A stampa dal 1983. Versione cartacea disponibile su Ledizioni dal 2014

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 26 membri, di cui 11 internazionali (42%)

N. medio articoli per volume: (dal 2011): 30

N. articoli 2019: 16

N. Autori: (OJS): 243 incluso pregresso (affiliazione, nazionalità, email non indicate)

N. download (fino al 2019): 115.201

Indicizzata in: DOAJ, MLA, SHERPA/RoMEO, BASE, CIRC, ROAD, WOS/ESCI

WoS: Publication Years	Record Count	% of 197
2019	45	22.843 %
2017	73	37.056 %
2016	33	16.751 %
2015	46	23.350 %

Web of Science Categories: LITERATURE ROMANCE

WoS: Document Types	Record Count	% of 197
POETRY	124	62.944 %
ARTICLE	42	21.320 %
BOOK REVIEW	23	11.675 %
EDITORIAL MATERIAL	8	4.061 %

WoS: Organizations-Enhanced	Record Count	% of 197
TEL AVIV INST CERVANTES	12	6.091 %
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	11	5.584 %
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	11	5.584 %
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	7	3.553 %
ACAD CANARIA LENGUA	6	3.046 %
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	4	2.030 %
UNIV STATALE CALIF HUMBOLDT	4	2.030 %
UNIVERSITY OF MILAN	4	2.030 %
UNIVERSITY OF BARCELONA	3	1.523 %
UNIVERSITY OF GRANADA	3	1.523 %
GEORGE MASON UNIVERSITY	2	1.015 %
UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN	2	1.015 %
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	2	1.015 %
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID	1	0.508 %
BARD COLL	1	0.508 %
CATHOLIC UNIVERSITY OF THE SACRED HEART	1	0.508 %
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS CONICET	1	0.508 %
NATIONAL UNIVERSITY OF CORDOBA	1	0.508 %
NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA	1	0.508 %
POMPEU FABRA UNIVERSITY	1	0.508 %
SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY	1	0.508 %
SISTEMA NAEL CREADORES ARTE	1	0.508 %
UNIV NAEL GUINEA ECUATORIAL	1	0.508 %
UNIV STATALE FLORIDA	1	0.508 %
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR	1	0.508 %

(20 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(112 records (56.853%) do not contain data in the field being analyzed.)

WoS: Countries/Regions	Record Count	% of 197
SPAIN	22	11.168 %
ISRAEL	12	6.091 %
USA	12	6.091 %
DOMINICAN REP	11	5.584 %
MEXICO	11	5.584 %
ITALY	8	4.061 %
FRANCE	3	1.523 %
ARGENTINA	2	1.015 %
PORTUGAL	2	1.015 %
EQUAT GUINEA	1	0.508 %
GERMANY	1	0.508 %
IRELAND	1	0.508 %
RUSSIA	1	0.508 %
SWITZERLAND	1	0.508 %

WoS: Languages	Record Count	% of 197
SPANISH	165	83.756 %
ITALIAN	28	14.213 %
PORTUGUESE	2	1.015 %
ENGLISH	1	0.508 %
GALICIAN	1	0.508 %